

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444511>

УДК 332.144

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

И.В. Короткова,

студент, кафедры бухгалтерского учета, анализа,
финансов и налогообложения,

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний,

О.И. Швайка,

научный руководитель,

к.э.н., доц., доц. кафедры экономики, менеджмента и организации
производства,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им.

В.Ф. Уткина»,

доц. кафедры экономики и менеджмента,

Академия ФСИН России,

г. Рязань

E-mail irinakorotkova2000@rambler.ru

Аннотация: В данной статье освещены вопросы управления инновационной активностью предприятий. Особое внимание уделяется изменениям в планировании бизнеса, конкурентной борьбе, появлению новых факторов конкурентоспособности благодаря инновационной деятельности. Кроме того, в статье отмечены основные трудности, с которыми сталкиваются предприятия при введении инноваций в свою деятельность.

Ключевые слова: экономика, инновации, конкурентоспособность, предприятия, проблемы

PROBLEMS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MODERN ENTERPRISES

I.V. Korotkov,

student, Department of Accounting, Analysis,
finance and taxation,

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service,

O.I. Shvaika,

scientific director,

PhD in Economics, Assoc., Assoc. Department of Economics,
Management and Organization of Production,
FGBOU VO "Ryazan State Radio Engineering University named after
V.F. Utkin ",
Assoc. Department of Economics and Management,
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Ryazan
E-mail irinakorotkova2000@rambler.ru

Abstract: This article highlights the issues of managing the innovative activity of enterprises. Particular attention is paid to changes in business planning, competition, the emergence of new factors of competitiveness due to innovation. In addition, the article highlights the main difficulties that enterprises face when introducing innovations into their activities.

Key words: economy, innovation, competitiveness, enterprises, problems

Эффективность и стабильный рост экономики являются наиболее важными вопросами при осуществлении формирования конкурентоспособности страны на мировом рынке. Развитие страны зависит от того, насколько успешно положение каждого отдельного регионов. В связи с этим, необходима постоянная проверка системы уровня развития предприятий, претерпевающих нововведения и значительные изменения в своей деятельности. Внедрение инноваций на предприятиях, в основном, ориентировано на увеличение конкурентоспособности выпускаемой на рынке продукции. Управление конкурентоспособностью подразумевает под собой рост соотносительности цены и качества производимой продукции, работ или услуг, и выявление определенных положений для увеличения этого качества [1-5].

Важной целью большинства предприятий является продление жизненного цикла товара, работ или услуг, так как все экономические субъекты желают получать максимальную прибыль от вложения средств. В настоящее время довольно сложно дать оценку инновационной деятельности в России, так как она находится на этапе становления и изучения основных аспектов для успешного функционирования. Для того, чтобы развитие большинства сфер было успешным и эффективным, необходимо использование методов и организации инновационной деятельности.

Жизненный цикл товара (работ, услуг) говорит о том, что предприятию необходимо выпускать свой товар на каждом этапе жизни при учете его совершенствования и обратной связи от пользователей [1, с. 128].

Стоит отметить, что инновационная деятельность на предприятиях должна отделяться от иных проектных задач, так как необходимо существование отдельного бюджета и автономного управления. Предприятие, которое имеет отношение с инновациями, должно быть довольно гибким в управленческой области. При обеспечении в предприятиях хорошей гибкости управления специалисты смогут менять текущие задачи, перенаправлять проекты другим сотрудникам, меняться местами, за счет чего качество работ будет в разы улучшено.

Внедрение инноваций требует особого внимания на изучение рынка потребителей и их удовлетворения потребностей [6, с. 78]. Прогнозирование действий в области инновационной деятельности является довольно трудным процессом, который связан многочисленными рисками.

Выявленные сложности могут быть связаны под влиянием следующих факторов:

- изменение спроса на появление новой продукции. Это связано с издержками предприятия на научную деятельность, что в результате приводит к увеличению цен выпускаемой продукции за счет затрат на НИОКР [7, с. 155];

- изменение не только цен на продукцию, но и прибыли. Зачастую, это связано с принятием коррективов в технологическом процессе, основной причиной которых является влияние внешних факторов [7, с. 156];

- необходимость ресурсного обеспечения инноваций, а также наличие технологических, маркетинговых подразделений (пример структуры затрат на технологические инновации представлен на рис. 1);

- наличие информационного, финансового, кадрового обеспечение инноваций [3, с. 262].

Важно подчеркнуть, что информационное обеспечение инноваций на предприятии играет значительную роль, так как в условиях инновационной деятельности необходима полная и достоверная информация в научной области.

Управление нововведениями является основной проблемой инновационной деятельности.

Подобная трудность объясняется следующими причинами:

- неприятие сотрудниками изменений за счет внедрения инноваций;

- необъективная оценка долгосрочных вложений в форме инноваций;

- выявление значительных рисков неудачного результата при внедрении;

- сложность разработки плана реализации инновационного процесса.

Предприятия, как правило, обеспечивают инновационную деятельность собственными силами. Для этого они могут создавать филиалы, дочерние предприятия, инновационные центры с целью продвижения новейших разработок.

Рисунок 1 – Структура затрат на технологические инновации по видам деятельности, %

Стоит отметить, что при введении инноваций в технологических вопросах культура управления со временем теряется [5-8]. Это связано с тем, что новые условия труда для сотрудников могут восприниматься не так, как это ожидают инноваторы. В связи с этим, к вопросам инновационной деятельности среди персонала необходимо подходить с особой внимательностью, так как заметна ярко выраженная нестабильность человеческого ресурса в рамках предприятия. Важным является и то, что без специально обученных сотрудников и управленцев инновационная деятельность будет вовсе не эффективной [7, с. 159].

Для обеспечения наиболее успешного и эффективного производства необходимо совершенствовать производственные мощности, процесс управления, а также на стабильной основе фиксировать процесс внедрения инноваций. Также необходимо устранить полное включение инновационных отделов в производственную работу, так как это воздействие способно привести к деятельности только вокруг одной и той же инновации, что не служит созданием новых разработок.

Важно выделить, что инновационная деятельность влечет и внутренние изменения предприятия. Инновационная деятельность влияет не только на общую бизнес-среду, но и на развитие самого субъекта. Инструментом для построения эффективного плана инновационной деятельности, оказывающим помощь во всех аспектах внедрения инноваций,

является реинжиниринг бизнес- процессов (BPR). Перед реинжинирингом стоит цель – устранить возникшие сложности в управлении инновациями, а также определить стратегическую потребность в нововведениях.

Реинжиниринг инноваций можно разделить на два типа: кризисный и реинжиниринг развития инновации. Кризисный реинжиниринг отвечает за наиболее критические положения инновационного процесса (к примеру, при анализе конкурентоспособности продукции, работ или услуг). Реинжиниринг развития инновации объяснен тем, что при наступлении у инновационного товара (работы, услуги) этапа зрелости происходит значительное изменение. За счет функционирования данных типов можно отметить, что с помощью реинжиниринга можно устранить ситуации с негативным эффектом для предприятий. Влияние реинжиниринга инноваций на выручку и прибыль предприятий представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Влияние реинжиниринга инноваций на выручку и прибыль предприятий

Итак, вся инновационная деятельность направлена на рост конкурентоспособности на рынке продукции (работ, услуг), а также на улучшение отраслей бизнеса и развитие в экономической области не только на мировом уровне, но и на локальном спектре. Обеспечение инновационной деятельности несет субъекту, как развитие, так и прибыль в будущих периодах.

Список литературы

- [1] Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров. / Ю.М. Беляев. – М.: Дашков и К, 2018. 220 с.
- [2] Бобылев В.В. Основные особенности финансово-кредитного механизма инвестирования инноваций в строительстве в современных условиях. / В.В. Бобылев, Н. Старостина. // Инвестиции в России. – 2018. № 11. 23-26 с.
- [3] Вавилина Н.И. Вузы Украины в системе инновационного развития. / Н.И. Вавилина, А.А. Чаркина. // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации: РИНТИ – 2018: XVII Международная конференция, 20 сентября 2018 г., Минск: доклады [научные редакторы: А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров]. – Минск, 2018. 261-264 с.
- [4] Гапеев А.А. Развитие моделей трудовых отношений в условиях построения национальной инновационной системы. / А.А. Гапеев. // Труд. Профсоюзы. Общество. – 2018. № 3. 8-14 с.
- [5] Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2018. 292 с.
- [6] Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности предприятий на основе методологии систем менеджмента качества. / А.Д. Шматко. // Вестник экономической интеграции. – 2019. Т. 1. 78-81 с.
- [7] Шматко А.Д. Организация инновационной деятельности производственных предприятий: современные условия и существующие подходы. / А.Д. Шматко. // Вестник экономической интеграции. – 2019. Т. 1. 155-159 с.
- [8] Шматко А.Д. Основные вопросы организации финансирования инновационной деятельности организаций. / А.Д. Шматко. // Вестник экономической интеграции. – 2018. Т. 1. № 11. 80-83 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Belyaev Yu.M. Innovation Management: A Textbook for Bachelors. / Yu.M. Belyaev. - M.: Dashkov i K, 2018.220 p.
- [2] Bobylev V.V. The main features of the financial and credit mechanism for investing innovations in construction in modern conditions. / V.V. Bobylev, N. Starostina. // Investments in Russia. - 2018. No. 11. 23-26 p.
- [3] Vavilina N.I. Universities of Ukraine in the system of innovative development. / N.I. Vavilina, A.A. Charkin. // Development of informatization and the state system of scientific and technical information: RINTI - 2018: XVII

International Conference, September 20, 2018, Minsk: reports [scientific editors: A.V. Tuzikov, R.B. Grigyanets, V.N. Vengerov]. - Minsk, 2018.261-264 p.

[4] Gapeev A.A. Development of models of labor relations in the context of building a national innovation system. / A.A. Gapeev. // Labor. Unions. Society. - 2018. No. 3. 8-14 p.

[5] Kozhukhar V.M. Innovation Management: Textbook. / V.M. Kozhukhar. - M.: Dashkov i K, 2018.292 p.

[6] Shmatko A.D. Modeling the innovative activity of enterprises based on the methodology of quality management systems. / A.D. Shmatko. // Bulletin of economic integration. - 2019.Vol. 1.78-81 p.

[7] Shmatko A.D. Organization of innovative activities of industrial enterprises: modern conditions and existing approaches. / A.D. Shmatko. // Bulletin of economic integration. - 2019.Vol. 1.15-159 p.

[8] Shmatko A.D. The main issues of organizing financing of innovative activities of organizations. / A.D. Shmatko. // Bulletin of economic integration. - 2018.Vol. 1.No. 11.80-83 p.

© *И.В. Короткова, 2020*

Поступила в редакцию 5.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Короткова И.В. Проблемы эффективного управления инновационной активностью современных предприятий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 246-252. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>